

Chiquinho e Buster Brown: tiras e globalização no início do Século XX¹

Chiquinho and Buster Brown: comic strips and globalization in the early 20th Century

Ian Gordon²

Singapore University

Beatriz Sequeira de Carvalho³

Universidade de São Paulo

10.11606/2316-9877.2025.v14.e249322

Resumo

Examina os primeiros dez anos da tira *As Desventuras do Chiquinho*. Para tal, traça suas conexões com a tira *Buster Brown* e detalha como a versão brasileira transcendeu o original estadunidense. *Buster Brown* apareceu em outros países além dos Estados Unidos, mas em nenhum outro lugar ele se desenvolveu além do personagem original - e somente no Brasil um personagem derivado de *Buster Brown* foi além da obra que o inspirou e se tornou um ícone nacional.

Palavras-chave: *As Desventuras do Chiquinho* (título). *Buster Brown* (título). Quadrinhos brasileiros. Tiras.

Abstract

It examines the first ten years or so of the *Chiquinho* comic strip, traces its connections to the *Buster Brown* strip and detail how the Brazilian strip moved beyond the American original. *Buster Brown* appeared in other countries beyond the U.S., but nowhere else did he develop into something beyond the American character, and only in Brazil did a character drawn from *Buster Brown* outlast the original and indeed become a national icon.

¹ Artigo originalmente publicado na revista *International Journal of Comic Art*, v. 27, n. 1, p. 5-42, Spring/Summer 2025.

² Professor de história americana e estudos de mídia em Singapura até atingir a idade da aposentadoria compulsória. É autor dos livros *Comic Strips and Consumer Culture* (1998), *Kid Comic Strips* (2016), *Superman: The Persistence of an American Icon* (2017), além de inúmeros artigos e diversas edições de livros sobre quadrinhos. É membro do conselho consultivo internacional da *Journal of American History* e editor nacional do *International Journal of Comic Art* (IJOCA). Email: ilgordon@hotmail.com. ORCIDiD: <https://orcid.org/0000-0001-5958-0861>.

³ Mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Sabiamente, abandonou a vida acadêmica em busca de uma vida mais saudável.

Keywords: *As Desventuras do Chiquinho* (title). *Buster Brown* (title). Brazilian comics. Comic strips.

Introdução

Em 1905, o jornalista e caricaturista Renato de Castro, o poeta Júnior Cardoso e o professor e jornalista Manoel Bonfim criaram uma nova revista infantil brasileira, *O Tico-Tico*, como parte do grupo editorial “O Malho”. A primeira edição, publicada em 11 de outubro, trazia uma tira em quadrinhos intitulada *As Desventuras do Chiquinho*. Embora essa história fosse claramente baseada na tira americana *Buster Brown*, o episódio da primeira semana continha arte original. Mas, a partir da edição número 13 (a próxima edição disponível para pesquisadores), e frequentemente pelos próximos 15 anos, *O Tico-Tico* passou a desenvolver o Chiquinho a partir da tira americana.

Neste artigo, examinamos os primeiros dez anos da tira *As Desventuras do Chiquinho* (figura 1). Para tal, traçamos suas conexões com a tira *Buster Brown* e detalhamos como a versão brasileira transcendeu o original estadunidense. *Buster Brown* apareceu em outros países além dos Estados Unidos, mas em nenhum outro lugar ele se desenvolveu além do personagem original - e somente no Brasil um personagem derivado de *Buster Brown* foi além da obra que o inspirou e se tornou um ícone nacional.

Esse tipo de pesquisa só se tornou possível nos últimos 15 anos graças ao aumento da digitalização de material, à disponibilidade de coleções bem organizadas de tiras em quadrinhos na The Ohio State University’s Billy Ireland Cartoon Library and Museum, e também ao advento de câmeras cada vez melhores nos smartphones.

Figura 1 - Primeira aparição de Chiquinho em *O Tico-Tico*

Fonte: *O Tico-Tico*, 11 out. 1905. Coleção Digital da Fundação Biblioteca Nacional.

1 - Buster Brown

O criador de Buster Brown, Richard Outcault, é igualmente conhecido como o criador do *Yellow Kid*. O *Yellow Kid*, frequentemente descrito incorretamente como a primeira tira de quadrinhos (ou mesmo o primeiro personagem distintivo dos quadrinhos), foi uma figura que apareceu nas páginas do *New York World* e, posteriormente, do *New York Journal-American*, a partir de 1895. Seu sucesso foi tão grande que acabou por nomear o jornalismo sensacionalista de Pulitzer e Hearst. O *Yellow Kid* foi um personagem de enorme êxito, uma das febres dos Estados Unidos da virada do século, cuja imagem apareceu em mais produtos do que um super-herói da Marvel. Mas Outcault lucrou pouco com isso, pois não

conseguiu registrar os direitos autorais ou a marca registrada do personagem.

O *New York Herald* publicou a primeira tira do segundo grande personagem de quadrinhos de Outcault, Buster Brown, em 4 de maio de 1902. Outcault transferiu a tira para o *New York Journal*, de William Randolph Hearst, em 1906. Tendo aprendido com suas experiências com o *Yellow Kid*, Outcault pretendia, desde o início, controlar a propriedade intelectual de *Buster Brown* e vender amplamente os direitos sobre o nome e a imagem (Gordon, 1998, p. 43). Ele comprou todos os direitos subsidiários de seu novo personagem do *Herald* em 1902 por uma quantia simbólica de um dólar (Outcault v. Lamar, 135 A.D. 110; Outcault v. New York Herald, 146 F. 205; New York Herald Co. v. Star Co., 146 F. 204). Mas, conforme determinado em um processo judicial, ele não detinha os direitos sobre “Buster Brown” como título de uma tira de quadrinhos, uma vez que esses direitos haviam sido registrados pelo *New York Herald* como parte dos direitos autorais do jornal como um todo, por meio de depósito legal. Após 1906, uma versão de *Buster Brown* apareceu nos jornais de Hearst e no *New York Herald* por alguns anos. Ambas as versões eram bastante semelhantes na aparência, geralmente com 12 painéis, o último dos quais continha uma resolução relacionada à história da semana, de modo que apenas a assinatura de Outcault na versão do *New York Journal* e o título “Buster Brown”, na versão do *Herald*, as diferenciavam.

Não está claro por que Outcault deixou o *Herald* para se juntar ao *New York Journal*, mas, dada sua preocupação com a propriedade intelectual, ele pode ter ficado irritado com a aparição de *Buster Brown* na edição parisiense do *New York Herald* a partir de 31 de janeiro de 1904; e, a partir de 1905, com a publicação, pela *Herald*, de livros licenciados de *Buster Brown* por Cupples and Leon nos Estados Unidos e Dean and Sons no Reino Unido. Esses livros competiam com os volumes licenciados por Outcault para a F. A. Stokes, nos Estados Unidos, e a W. & R. Chambers, no Reino Unido. Assim que Outcault se juntou ao *Journal* de Hearst, Stokes publicou livros com a tira de Outcault e a Cupples and Leon, com a versão do *Herald*.

Internacionalmente, existiram outras versões de *Buster Brown*. Na Itália, Buster recebeu a alcunha de *Mimmo Mammolo* e passou a ser publicado no jornal infantil semanal *Corriere dei Piccoli* já a partir da primeira edição, em 27 de dezembro de 1908 (figura 2). Manuela Di Franco demonstrou que essa tira

em quadrinhos italiana utilizou as tiras de *Buster Brown* como fonte e adaptou-as ao contexto italiano. O *Corriere dei Piccoli* removeu os balões de fala e os substituiu por dísticos rimados, típicos de grande parte do material ilustrado europeu voltado para crianças. Isso alterou a natureza polissêmica da tira americana e consolidou *Mimmo Mammolo* como um produto da literatura infantil. De forma mais ampla, “a combinação de escolhas editoriais, necessidades tipográficas, o desaparecimento dos balões de fala e a alteração do texto fazem das versões italianas um produto completamente diferente”⁴ (Di Franco, 2023, p. 111). Este uso de *Buster Brown* no *Corriere dei Piccoli* foi, a princípio, sob licença do *New York Journal*, com a empresa matriz, *Corriere della Sera*, negociando esses direitos. (Van De Wiele, 2022, p. 103).

Figura 2 - Buster Brown no *Corriere dei Piccoli*

Fonte: *Corriere dei Piccoli*, 27 dez. 1908. Di Franco, 2023. Acervo dos autores.

⁴ The combination of editorial choices, typographical needs, the disappearance of speech bubbles, and the alteration of the text makes the Italian versions an entirely different product.

Journal, de propriedade da Hearst: a edição de 9 de outubro de 1909 de *Los Sucesos* reproduziu grande parte do episódio de 19 de setembro de 1909 do *New York Journal*. A pesquisa de Eva Van de Wiele e Dionisio Platel mostra que *Juanito y su perro* foi uma obra influente na Espanha do início do século XX e inspirou vários imitadores e homenagens (Van De Wiele, 2019).

Figura 4 - Panfleto de *Juanito y su perro* em formato de acordeão

Fonte: *Juanito y su perro*, n. 11, 1906 (circa), Van de Wiele, 2019. Acervo dos autores.

O semanário dinamarquês *Allers Famiie-Journal* publicou as tiras de *Buster Brown* das edições do jornal de Hearst com o mesmo nome desde pelo menos janeiro de 1916. As tiras apareceram de forma irregular, com no mínimo 23 episódios publicados entre 1916 e meados de 1921. Elas eram coloridas, com 12 quadros do original, mas sem balões de fala. No entanto, o texto que aparecia nos balões do original americano foi reproduzido em uma tradução fiel abaixo de cada um dos quadros, semelhante às legendas de um filme. Outra diferença importante é que a versão dinamarquesa omitiu a placa com a resolução e o último quadro. Por exemplo, na versão de 20 de janeiro de 1916 do *Allers Famiie-Journal*, retirada do original publicado no jornal de Hearst em 6 de novembro de 1915, Tige diz: “Foi uma sorte então que a lombalgia, ou seja lá como se chama, tenha ido embora logo!” (figura 5), no lugar da longa lição moral que Outcault ofereceu em seu painel de resolução sobre a necessidade de viver o presente sem se deter às dificuldades, porque a vida é curta. Todas as tiras do *Allers Famiie-Journal* eram do jornal de Hearst, e é possível que os proprietários do *New York Herald* não soubessem que o jornal dinamarquês estava usando o nome da sua tira de quadrinhos, protegida por direitos autorais.

Figura 6 - Edição parisiense do New York Herald

Fonte: *New York Herald*, 31 jan. 1904. The Ohio State University's Billy Ireland Cartoon Library and Museum.

Depois que Outcault deixou o *Herald*, a edição parisiense continuou a publicar até 1910, e com produção de um artista anônimo, a versão da tira veiculada no jornal. Ao mesmo tempo, a Hachette produziu álbuns de quadrinhos com a obra de Outcault traduzida para o francês. Esses álbuns foram derivados dos volumes da F. A. Stokes. Além dessas versões de *Buster Brown*, várias imitações, como *Jack l'Incorrigible et son chien Puck* e *Le petit Bob et son chien Trilby*, de Adeline Reynaud, foram publicadas no início de 1900 em Paris pela Cappendu (Sausverd, 2019a; 2019b).

2 - Chiquinho

De todas essas versões supracitadas, *As Desventuras do Chiquinho* foi a mais duradoura e se desenvolveu de tal forma que se tornou um personagem completamente distinto de *Buster Brown*. De fato, sugere Fernando Moretti, Chiquinho foi tão habilmente adaptado que os brasileiros não perceberam suas origens estrangeiras e “rapidamente se apaixonaram por suas travessuras” (Moretti, 2005, p. 53). Em todo caso, foi somente durante a versão brasileira das campanhas anti-quadrinhos da década de 1950 que os brasileiros perceberam que o Chiquinho era uma adaptação de *Buster Brown*. Assim como no Reino Unido, Austrália e França, o fervor anti-quadrinhos estava ligado ao anticomunismo e às preocupações dos artistas locais com a importação de material estrangeiro (Barker, 1984; Gordon, 1986; 2013). Para mostrar a longa história de importação de material, artistas brasileiros acabaram por revelar a história de Chiquinho (Moya, 1994, p. 24).

É difícil determinar se *As Desventuras do Chiquinho* tinha algum tipo de aprovação oficial do *New York Herald*, do *New York Journal* e/ou de Outcault. Isso, porque não há avisos de direitos autorais anexados às tiras do personagem, assim como nenhum pesquisador descobriu um arquivo de registros comerciais de *O Tico-Tico* que possa revelar quaisquer acordos existentes. Para Roberto Elísio dos Santos, Outcault desconhecia a existência de Chiquinho e não parece haver nenhum registro existente de processos judiciais contra *O Tico-Tico* por parte de Outcault, do *Herald* ou do *Journal* (Santos, 2022, p. 67).

A revista *O Tico-Tico* fez parte de uma mudança na produção desse tipo de publicação no Brasil. Assim como em outras partes do mundo desenvolvido, o processo de levar bens e serviços às pessoas passou dos mercados locais para os nacionais e criou oportunidades para revistas de distribuição nacional, que dependiam da publicidade para cobrir grande parte de seus custos, conquistar leitores por meio de preços de capa mais baixos.

No Brasil, por exemplo, editoras lançaram, entre 1902 e 1908, três revistas ilustradas: *O Malho*, *Fon-Fon!* e *Careta*. *O Malho*, lançada em 1902, era voltada para um público popular em geral; *Fon-Fon!*, lançada em 1907, atraía um público de classe média; *Careta*, que começou a ser publicada em 1908, também

buscava um público amplo, mas era um pouco mais sofisticada que *O Malho*. A três revistas baseavam-se em avanços tecnológicos na impressão (como a fotogravura, que permitia a produção de material ilustrado a um custo muito menor do que as técnicas anteriores) e buscavam inspiração e conteúdo em revistas europeias e americanas (Corrêa, 2012, p. 71-97).

A revista *O Tico-Tico*, considerada a primeira revista infantil do Brasil, foi um empreendimento da mesma editora que publicava *O Malho*. Luiz Bartolomeu de Souza e Silva e Antônio Azeredo, as duas figuras-chave do que viria a ser a Sociedade Anônima *O Malho*, eram ambos jornalistas e políticos que acreditavam no progresso liderado por uma classe intelectual que guiaria a população em geral rumo a uma civilização superior, com suas visões em ressonância com o pensamento positivista. *O Tico-Tico*, em muitos aspectos, foi um desdobramento do tipo de material infantil que *O Malho* publicava anteriormente e parte da expansão do grupo editorial para um conjunto diversificado de revistas. Segundo a filha de Luis Bartolomeu de Souza e Silva, a revista recebeu o nome de um tico-tico, um pequeno pássaro muito comum nas regiões sul e sudeste do Brasil, que pousou no jardim da família quando seu pai estava pensando em um nome para a nova publicação (Moya, 1994, p. 33-34).

Antes do lançamento da primeira edição de *O Tico-Tico*, anúncios em *O Malho* deixavam claro que a nova publicação era voltada para meninos e tinha como objetivo educá-los para “fortalecer e guiar o espírito daqueles que serão nossos grandes homens amanhã” (Gonçalves, 2020, p. 260). A revista até possuía conteúdo para meninas, mas promovia um papel voltado à maternidade e aos serviços domésticos. Demonstrando o alcance internacional de seus editores e publicadores, *O Tico-Tico* inspirou-se em publicações francesas como *Le Petit Journal Illustré de la Jeunesse* e *La Semaine de Suzette* (Cardoso, 2008; Campos e Guillier, 2024). *O Tico-Tico* fazia parte de um projeto nacionalista patriarcal mais amplo que buscava posicionar o Brasil como uma entidade distinta, porém situada em um mundo transatlântico moderno.

A tira *As Desventuras do Chiquinho* fazia parte desse esforço, e um sinal imediato da reformulação de *Buster Brown* para atingir o objetivo de seus criadores foi a ausência total, nesse período, de Mary Jane, uma personagem recorrente na tira americana. As meninas, ao que parecia, tinham seu lugar, mas

não em uma tira que promovia valores para meninos. Para se ter uma ideia, Mary Jane era tão proeminente e parte fundamental da marca *Buster Brown* que os sapatos femininos e infantis da *Brown Shoe Company* eram chamados de *Mary Janes*; aliás, ainda são, tendo sobrevivido ao fim da produção dos sapatos *Buster Brown* pela empresa.

A revista *O Tico-Tico* foi publicada até a edição 2097, com data de capa de março-abril de 1962. A partir da década de 1940, porém, passou a ser publicada mensalmente e, a partir da edição 2078, em janeiro de 1959, era publicada bimestralmente, sem as tiras. Como revista infantil, e não como suplemento de quadrinhos, sua missão era claramente educativa. Como observou Waldomiro Vergueiro (2005):

As dimensões moral e educativa estavam no cerne da criação de *O Tico-Tico*, constituindo sua própria *raison d'être*. Esses aspectos eram plenamente compreendidos pelos adultos, que viam a revista como uma valiosa aliada para complementar seus esforços na educação dos jovens brasileiros e lhe davam apoio quase incondicional.

Chiquinho apareceu na revista até a edição de dezembro de 1958 e, depois disso, as tirinhas desapareceram de *O Tico-Tico*. Chiquinho, portanto, durou quase 40 anos a mais que a tira de *Buster Brown*. Nos primeiros dez anos, aproximadamente, os artistas de *O Tico-Tico* se baseavam principalmente na reprodução da tira estadunidense. Inicialmente, Renato de Castro era o responsável por essa reprodução, mas, após 1907, Luis Gomes Loureiro juntou-se a ele (Moya, 1994, p. 25) e, com o passar do tempo, assumiu cada vez mais responsabilidades pela tira. Quando o material original de *Buster Brown* se esgotou, com o *Herald* descontinuando a tira em 1911 e o *Journal* perdendo força editorial no início da década de 1920, Loureiro, a princípio, utilizou o que estava disponível como arquivos de referência e, posteriormente, desenvolveu histórias mais originais (Santos, 2005, p. 92).

Muitos dos primeiros episódios foram copiados diretamente de *Buster Brown*, com reprodução quase integral dos quadros de um episódio semanal, mas com o texto colocado embaixo de cada painel ao invés dos balões de fala do original. Como *O Tico-Tico* tinha a missão de educar as crianças e no Brasil, assim como na Europa, os balões de fala pertenciam a uma tradição relacionada

à sátira - enquanto as tiras eram vistas como conteúdo infantil -, foi necessário voltar-se à função educativa das tiras, que era mais bem transmitida pelo texto abaixo dos quadrinhos. Mesmo *Buster Brown*, que, em certo sentido, era uma tira mais didática, não escapou da necessidade de ser despojado dos balões de fala. Outra maneira pela qual *O Tico-Tico* reformulou os originais americanos para o público local foi usando composições de várias tiras americanas diferentes para criar outras tiras. E tudo isso, é preciso ressaltar, coexistia com conteúdo produzido originalmente.

Analisar os primeiros anos de Chiquinho é uma forma de mostrar como os artistas brasileiros gradualmente transformaram a tira de uma mera cópia de *Buster Brown*, em uma obra intimamente ligada à identidade brasileira. Dos 300 episódios de *O Tico-Tico* da tira *As Desventuras do Chiquinho* das quais tivemos acesso, datados de 1905 a 1919, 13% parecem ser originais, criados sem qualquer referência direta a um episódio específico de *Buster Brown* (embora seja possível não termos encontrado o episódio original de *Buster Brown* do qual se inspiraram). Além dessas tiras originais de *O Tico-Tico* sem antecedentes americanos claros, há uma série de episódios de Chiquinho que demonstram que a tira, mesmo quando fazia referência ao material original, buscava ser algo diferente de um “*Buster Brown* local”.

A primeira edição disponível de *O Tico-Tico* após a edição de estreia, datada de 3 de janeiro de 1906, trazia um episódio de *As Desventuras do Chiquinho* compilado a partir da versão americana de novembro de 1905. À primeira vista, Chiquinho parece uma cópia direta da tira de *Buster Brown*, apenas com alguns quadros omitidos. Mas um painel na versão de Chiquinho foi reposicionado mais tarde na tira quando comparada à versão de *Buster Brown* (figuras 7 e 8). *As Desventuras do Chiquinho*, portanto, não era apenas uma reprodução direta com uma simples tradução do inglês para o português; era, sim, uma tira em quadrinhos, geralmente de uma página, criada para o público brasileiro. A diferença é sutil, sem dúvida, especialmente porque, é claro, a tira no mínimo precisava ser traduzida para o público brasileiro.

Figura 7 - Chiquinho

Fonte: *O Tico-Tico*, 03 jan. 1906. Coleção Digital da Fundação Biblioteca Nacional.

Figura 8 - Buster Brown, versão original estadunidense

Fonte: *New York Herald*. 26 nov., 1905. The Ohio State University's Billy Ireland Cartoon Library and Museum.

A ausência de balões de fala, a presença de texto abaixo dos quadros e a alteração na ordem dos mesmos fizeram dessa tira um tipo de tradução que reconfigurou os quadrinhos. A tira com as histórias do Chiquinho não se encontra exatamente no território mapeado por Katherine Kelp-Stebbins (2022) em seu trabalho sobre a trajetória dos quadrinhos, mas está a caminho. A resolução da cópia digitalizada de *O Tico-Tico* de 3 de janeiro de 1906 é muito baixa para ser traduzida, entretanto um episódio disponível de *As Desventuras do Chiquinho*, de três semanas depois (24 de janeiro de 1906), mostra como os editores e artistas brasileiros produziam uma história em quadrinhos brasileira, usando *Buster Brown* como base.

Na tira original Americana, de 22 de março de 1903, Buster compra rãs em uma loja, as coloca em uma caixa de correio e o carteiro se assusta ao abrir a caixa. Na versão de *O Tico-Tico*, no qual as tiras não têm balões de fala, a ilustração é explicada por um texto: Chiquinho passa duas horas caminhando por uma fazenda e sai sorrateiramente de casa carregando uma cesta. O quadrinho, com essa ação, é o mesmo da tira americana, exceto pela placa da loja de rãs, que foi apagada. No próximo quadro, a caixa de correio americana foi substituída por uma brasileira, e Chiquinho vai com seu cachorro, Jagunço, até a Avenida Central e, na esquina com a Rua do Ouvidor, tira “da cesta um monte de coisas estranhas” antes de colocá-las na caixa de correio, no quadro seguinte. Embora o texto no restante do episódio não esteja bem preservado, é evidente que a piada se desenrola da mesma maneira. Enquanto o leitor americano entendia a piada desde o início, o leitor brasileiro pode ter ficado quase tão surpreso quanto o carteiro ou, pelo menos, o artista tentou criar uma compreensão tardia da piada. O cenário das tiras do *O Tico-Tico* também foi transformado em uma cerca de madeira, enquanto o original americano apresentava paredes lisas. Além disso, a localização de Chiquinho no Rio de Janeiro foi indicada pelo cruzamento da Avenida Central (atual Avenida Rio Branco) com a Rua do Ouvidor.

Figura 9 - Buster Brown assusta o carteiro

Fonte: *New York Herald*, 22 mar. 1903. The Ohio State University's Billy Ireland Cartoon Library and Museum.

Figura 10 - Chiquinho assusta o carteiro

Fonte: *O Tico-Tico*, 24 jan. 1906. Coleção Digital da Fundação Biblioteca Nacional.

Apesar de *O Tico-Tico* frequentemente adaptar as tiras americanas originais, e mesmo quando era fácil identificar o material de origem, *As Desventuras do Chiquinho* assumia características mais locais. Em um episódio de Chiquinho que se estendeu por duas semanas em setembro de 1906 - e baseado na tira americana original de novembro de 1902 -, a piada também se desenrola em ordem inversa. A tira de *Buster Brown* começa com um painel de página inteira mostrando Mamma dando uma palmada em Buster, que não se importa porque colocou uma tábua nas calças, o que é mencionado no quadro

Figura 12 e 13 - Chiquinho se protege

Fontes: O Tico-Tico, 12 e 19 set. 1906. Coleção Digital da Fundação Biblioteca Nacional.

Outra tira de *As Desventuras do Chiquinho*, publicada em duas partes no jornal *O Tico-Tico* em 3 e 10 de outubro de 1906, era uma releitura de uma tira do *New York Herald* de 2 de novembro de 1902. A tira de *Buster Brown* tinha 10 quadros (figura 14), enquanto *O Tico-Tico* utilizou os oito primeiros, com quatro em cada parte (figuras 15 e 16). A versão americana tem pouco texto e funciona principalmente como uma piada visual, com exceção do quadro final. A versão de *O Tico-Tico* oferece mais explicações no texto sob os quadros e transfere a iniciativa do banho para Chiquinho, enquanto na versão americana é a mãe de Buster quem o instrui a tomar banho. Ao contrário da versão americana, que mostra o pai de Buster batendo nele no penúltimo quadro, a punição não é mostrada e é apenas mencionada com uma mudança de pai para mãe. A piada do quadro final, de nunca mais tomar banho, desapareceu.

Figura 14 - Buster Brown faz travessuras no banho

Fonte: *New York Herald*, 02 nov. 1902. The Ohio State University's Billy Ireland Cartoon Library and Museum.

Figuras 15 e 16 - O banho

Fontes: *O Tico-Tico*. 03 e 10 out., 1906. Coleção Digital da Fundação Biblioteca Nacional.

Se *O Tico-Tico* tivesse criado apenas essas tiras brasileiras, com pequenas adaptações de *Buster Brown*, isso por si só já seria significativo, pois demonstra como o humor transita entre culturas. Observando *As Desventuras do Chiquinho*, também podemos ver como a tira polissêmica de Outcault (que agradava a públicos diversos nos Estados Unidos, tanto adultos quanto crianças) poderia ser reformulada como uma tira educativa para crianças. Os elementos mais irreverentes de *Buster Brown* não desapareceram completamente, mas a linguagem das legendas, a ausência de balões de fala e sua publicação em uma revista infantil conferiram a Chiquinho uma personalidade diferente da de Buster.

A revista *O Tico-Tico*, no entanto, fez mais do que simplesmente reorganizar as tiras de *Buster Brown*: os artistas da revista também criaram novas tiras do Chiquinho por meio de diversas técnicas de transposição do material original. Por exemplo, uma comparação de quatro quadros de uma tira de *O Tico-Tico* de 20 de junho de 1906 (figura 17) com sua fonte original revela um processo de bricolagem. O primeiro quadro da tira contém uma imagem do cachorro do Chiquinho, Jagunço, que foi claramente copiada do quinto quadro do *New York Herald* de 1º de fevereiro de 1903 (figura 18), de *Buster Brown*. O quadro de abertura do *New York Herald* de 26 de abril de 1903 (figura 19) foi a fonte para a imagem de Jagunço no segundo quadro da tira do Chiquinho; no terceiro quadro da tira brasileira, Jagunço vem do oitavo quadro do *New York Herald* de 21 de junho de 1903 (figura 20); o quarto quadro da tira de *O Tico-Tico* utiliza o quarto quadro do *New York Herald* de 15 de março de 1903 (figura 21), tanto para Chiquinho quanto para Jagunço.

Figuras 17, 18, 19, 20 e 21 - Transposição de material

Fonte: *O Tico-Tico*, 20 jun. 1906. Coleção Digital da Fundação Biblioteca Nacional; *New York Herald*. 01 fev., 26 abr., 21 jun. e 15 mar. 1903. The Ohio State University's Billy Ireland Cartoon Library and Museum.

Nessas tiras, o Chiquinho de *O Tico-Tico* deve cada vez menos a *Buster Brown*. Por exemplo, a piada é original e, embora as figuras tenham sido copiadas, a expressão facial de Buster não é mais reproduzida. O que é significativo nessa tira é que ela apareceu menos de um ano depois do início da publicação de *O Tico-Tico*. A compreensão comum sobre o Chiquinho é que *O Tico-Tico* criou a tira reproduzindo as tiras americanas de *Buster Brown* até a Primeira Guerra Mundial, quando o material original se tornou mais difícil de acessar (Vergueiro, 1999, p. 172-173; Santos, 2022, p. 67). Contudo, ficou claro que, muito cedo, Chiquinho surgiu por meio de um processo de bricolagem e, ao fazê-lo, transcendeu sua conexão com o material original. Certamente, os casos de *O Tico-Tico* fazendo isso foram limitados nesses anos, mas nossa pesquisa mostra que houve pelo menos 11 tiras de Chiquinho desse tipo antes de 1914. Além disso, nesse mesmo período, houve 38 episódios originais de *As Desventuras do Chiquinho*, ou pelo menos episódios dos quais não foram

encontrados os originais. Essas 38 tiras podem, também, ter sido compósitos.

Um episódio de Chiquinho de 22 de julho de 1914 demonstra como a tira evoluiu e, mais do que isso, deixou para trás o formato das tiras americanas. Esta tira, intitulada *Justo Castigo* (figura 22), tinha uma composição e um layout de painéis bastante diferentes dos de *Buster Brown*. As expressões faciais de Chiquinho diferiam das de Buster, embora o artista tenha mantido o corte de cabelo e o terno vermelho iguais. Jagunço continuou sendo uma cópia quase exata de Tige. Este episódio também mostra como, a partir de 1913, Chiquinho passou de seu formato original de texto abaixo para incorporá-lo diretamente nos painéis, ainda que em caixas de texto em vez de balões de fala. A graça está em Chiquinho encontrar um dos cigarros do pai e, depois de fumar, ficar tão desorientado que cai da escada. Ele decide, então, nunca mais fumar. Apesar de se distanciar do formato das tiras americanas, este episódio também foi criado por meio de bricolagem, com cada quadro contendo figuras copiadas de diferentes edições do *New York Herald* - como, por exemplo, os apresentados nas figuras 23 e 24, que se referem à terceira e à quarta vinhetas.

Figuras 22, 23 e 24 - Evolução de Chiquinho

Fonte: *O Tico-Tico*, 22 jul. 1914. Coleção Digital da Fundação Biblioteca Nacional; *New York Herald*, 25 jun. 1905 e 26 nov. 1905. The Ohio State University's Billy Ireland Cartoon Library and Museum.

Considerações finais

As Desventuras do Chiquinho tomou forma por meio de um processo no qual os artistas de *O Tico-Tico* se inspiraram na tira de quadrinhos americana *Buster Brown*. Nesse processo, eles foram além da mera imitação do personagem e desenvolveram o que se tornou um ícone da infância brasileira. Esse processo se baseou fortemente na bricolagem por volta dos anos 1920. Chiquinho foi um exemplo da disseminação global de uma forma de quadrinhos muito influenciada pelas tiras americanas. Demonstramos, assim, como as tiras americanas influenciaram artistas locais, mesmo que, como no caso do Brasil, o objetivo fosse criar algo único.

Eike Exner apontou a influência dos Estados Unidos no mangá no Japão. Um dos exemplos citados por Exner é um episódio de *Buster Brown* publicado no *New York Journal* em 7 de outubro de 1906 (figura 25), que ele considera a origem de uma tira cômica japonesa de Kitazawa Rakuten, publicada na *Tokyo Puck* em 1º de julho de 1907 (Exner, 2021, p. 29-30, figura 26). Uma terceira versão da mesma tira apareceu um mês antes da tira de *Buster Brown* de Outcault, no episódio de *As Desventuras do Chiquinho* de 5 de setembro de 1906 (figura 27).

Figura 25, 26 e 27 - Reflexos de *Buster Brown* no Japão

Fontes: *New York American*. 07 out., 1906, The Ohio State University's Billy Ireland Cartoon Library and Museum. *Tokyo Puck*. 1º jul. 1907, in Exner, 2021, *O Tico Tico*, 05 set. 1906. Coleção Digital da Fundação Biblioteca Nacional.

Todas as três tiras utilizam uma piada visual e a colocam a serviço de um humor e comentário mais amplos, sendo que cada uma delas apresenta algumas diferenças. Qual a origem da piada? Será que Outcault teve acesso a *O Tico-Tico* e derivou sua versão de lá? Ou será que *O Tico-Tico* teve acesso às tiras de Outcault antes da publicação? Talvez, mas é possível que essas três tiras tenham chegado à piada independentemente, baseadas em outra fonte. O uso generalizado e a familiaridade com piadas de galinha têm origem nos shows de menestréis, e talvez essa seja a fonte das três tiras. Robert Toll menciona uma piada semelhante que se desenrolava nos shows de menestréis negros, com "mestres incompetentes... esbarrando em postes enquanto perseguem

galinhas"⁵ (Toll, 1974: 74). A semelhança entre o sétimo quadrinho da tira de Buster e o terceiro quadrinho da tira de Kitazawa (este último espelha o primeiro), confirma que Exner está correto em sua identificação dessa apropriação. Mas a tira de *O Tico-Tico* não apresenta nada que sugira uma ligação, além da piada, com as outras duas tiras. As três tiras apontam para formas compartilhadas de mídia, experiência mediada e intercâmbio cultural entre pelo menos três países no início do século XX, nos quais as tiras em quadrinhos desempenharam um papel importante.

As formas que *Buster Brown* assumiu ao redor do mundo indicam que a globalização não é necessariamente uma via de mão única. À primeira vista, para quem conhece *Buster Brown*, *As Desventuras de Chiquinho* parece instantaneamente reconhecível; mas uma análise mais atenta e uma leitura mais cuidadosa da tira revelam um personagem que os artistas buscavam moldar como brasileiro. A revista *O Tico-Tico* foi um esforço consciente de usar um novo estilo de mídia para incutir um conjunto de valores nas crianças e, para tal, a publicação incorporou grande parte das mudanças tecnológicas e sociais que impulsionaram novas formas de modernidade econômica ao redor do mundo no início do século XX. Nesse sentido, a apropriação da tira de Buster Brown parece equivalente ao uso de impressoras rotativas importadas para imprimir a revista. Mas a maioria dos leitores de *Chiquinho* desconhecia essa conexão, e a tira se tornou um ícone brasileiro.

Agradecimentos

Este artigo teve uma longa gestação. A pandemia e outros fatores atrasaram sua publicação. Agradecemos a Rebeca Queluz, Liber Paz e Rodrigo Otávio dos Santos por despertarem o interesse inicial de um de nós por *Chiquinho*, quando nos encontramos em Buenos Aires em 2014, e a Paulo Ramos, Nobu Chinen e Waldomiro Vergueiro pelas *Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos* de 2015, em São Paulo. Em 2017, um de nós realizou pesquisas para este artigo na The Ohio State University's Billy Ireland Cartoon Library and Museum, onde

⁵ "Incompetent masters... running into posts while chasing chickens".

podemos acessar sua extensa coleção de tiras do Buster Brown e fotografar cada uma delas. Nossos agradecimentos a Susan Liberator, Jenny Robb e Caitlin McCurk, que, como sempre, foram acolhedoras e muito prestativas. Realizamos pesquisas na Coleção Digital da Fundação Biblioteca Nacional do Brasil, que mantém cópias digitais de *O Tico-Tico* (<https://hemerotecadigital.bn.br/artigos/o-tico-tico/>). Em 2017, também passamos um tempo na Universidade de São Paulo trabalhando neste projeto. Nossa assistente de pesquisa, Loo Zhi En, ajudou na árdua verificação cruzada de versões publicadas de Chiquinho e Buster Brown e criou um dossiê de pesquisa com datas comparativas.

Referências

BARKER, Martin. *A haunt of fears: the strange history of the British horror comics campaign*. London: Pluto, 1984.

CARDOSO, Athos Eichler. *Le Petit Journal Illustré de la Jeunesse: a verdadeira origem francesa d'O Tico-Tico*. CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 31. 2008, Natal. In: *Anais...* Natal: Intercom, 2008. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2008/resumos/R3-1506-1.pdf> Acesso em: 19 ago. 2025.

CAMPOS, Raquel Discini; GUILLIER, Béatrice. Subversão e reiteração na representação do mundo na imprensa infantil franco-brasileira: considerações sobre *La semaine de suzette* e *O tico-tico* em 1905. *Revista História da Educação*, n. 28, 2024. Disponível em: doi.org/10.1590/2236-3459/133853. Acesso em 19 ago. 2025.

CORRÊA, Felipe Botelho. The readership of caricatures in the Brazilian Belle Époque: the case of the illustrated magazine *Careta* (1908-1922). *Patrimônio e Memória*, v. 8, n. 1, 2012.

DI FRANCO, Manuela. From funnies to adventures: translation, censorship, and adaptation of American comics in Fascist Italy. *Inks: The Journal of the Comics Studies Society*, v.7, n. 2, p. 107-128, 2023.

EXNER, Eike. *Comics and the origins of manga: a revisionist history*. New Brunswick: Rutgers University Press, 2021.

GONÇALVES, Roberta Ferreira. *O Malho, a imprensa empresarial e a criação da revista O Tico-Tico*. *Brasiliana: Journal for Brazilian Studies*. v. 9, n. 1, p. 259-277, 2020.

GORDON, Ian. *Stop laughing this is serious: the comic art form and Australian Identity 1880-1960*. BA Honors Thesis - University of Sydney, Sydney, 1986

GORDON, Ian. *Comic strips and consumer culture*. Washington: Smithsonian Institution Press, 1998

GORDON, Ian. Superman as icon. SMITH, Mathew e DUNCAN, Randy (orgs.). *Icons of the American comic book*. Santa Barbara: ABC-Clio, 2013.

KELP-STEBBINS, Katherine. *How comics travel: publication, translation, radical literacies*. Columbus: The Ohio State University Press, 2022.

MORETTI, Fernando. Cem anos de Buster Brown ... no Brasil: Chiquinho. In: SANTOS, Roberto Elísio dos; VERGUEIRO, Waldomiro (orgs.). *O Tico-Tico: 100 anos*. Vinhedo: Opera Graphica Editora, 2005.

MOYA, Álvaro de. *História da história em quadrinhos*. São Paulo: Editora Brasiliense, 1994.

New York Herald Co. v. Star Co., 146 F. 204.

Outcault v. Lamar, 135 A.D. 110.

Outcault v. New York Herald, 146 F. 205.

SANTOS, Roberto Elísio dos. Artistas e personagens de destaque na revista *O Tico-Tico*. In: SANTOS, Roberto Elísio dos; VERGUEIRO, Waldomiro (orgs.). *O Tico-Tico: 100 anos*. Vinhedo: Opera Graphica Editora, 2005.

SANTOS, Roberto Elísio dos. *História em quadrinhos infantil: leitura para crianças e adultos*. João Pessoa: Marca de Fantasia, 2022.

SANTOS, Roberto Elísio dos; VERGUEIRO, Waldomiro (orgs.). *O Tico-Tico: 100 anos*. Vinhedo: Opera Graphica Editora, 2005.

SAUSVERD, Antoine. Les comic strips du *Paris Herald*. *Topfferiana*, 2019. Disponível em: <http://www.topfferiana.fr/2019/04/les-comic-strips-du-paris-herald/>. Acesso em: 19 ago. 2025. (A)

SAUSVERD, Antoine. Buster Brown in France. *Topfferiana*, 2019. Disponível em: <http://www.topfferiana.fr/2019/04/buster-brown-in-france/>. Acesso em: 19 ago. 2025. (B)

TOLL, Robert. *Blacking up: the Minstrel Show in Nineteenth Century America*. New York: Oxford University Press, 1974.

VAN DE WIELE, Eva. E-mail ao autor, 2019.

VAN DE WIELE, Eva. Building a glocalised serial for children: *Corriere dei Piccoli* (1908-1923) and *TBO* (1917-1932). Tese (Doutorado) - Faculty of Arts and Philosophy da Ghent University, 2022.

VERGUEIRO, Waldomiro. Children's comics in brazil: from Chiquinho to Monica, a difficult journey. *International Journal of Comic Art*, v. 1, n. 1, p. 171-186, 1998.

VERGUEIRO, Waldomiro. *O Tico-Tico completa 100 anos*. *Omelete* [site]. Publicado em: 2005. Disponível em: <https://www.omelete.com.br/quadrinhos/io-tico-ticoi-completa-100-anos>. Acesso em: 19 ago. 2025.

Recebido em: 24.05.2026.

Aprovado em: 24.05.2026.

Artigo está licenciado sob forma de uma licença
Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional